

Przyczynki do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1*},
ADAM WOŹNIAK⁵, JAROSŁAW REGNER⁶, GRZEGORZ KOLAGO⁷, TERESA STOLARCZYK, JACEK NOWAK

¹ ul. Doliny Miętusiej 27/44, 43-316 Bielsko-Biała; ² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań; ³ ul. Cisowa 1E/6, 65-960 Zielona Góra; ⁴ Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice; ⁵ ul. Okińskiego 10/48, 02-115 Warszawa; ⁶ ul. Słowackiego 13/5, 49-300 Brzeg; ⁷ ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [A contribution to the distribution of true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland]. This paper presents almost 1600 new faunistic records for 271 species of Polish Heteroptera. List of species reported for the first time from each zoogeographical region is also provided.

Key words: Hemiptera, Heteroptera, true-bugs, faunistics, distribution, new records, Poland.

Wstęp

W niniejszej pracy zaprezentowano niepublikowane wcześniej dane na temat rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych w Polsce. Materiały wykorzystane w pracy zostały zebrane przez autorów, lub stanowią część kolekcji i dokumentacji fotograficznych przekazanych pierwszemu autorowi. Zbiór blisko 1600 rekordów faunistycznych (w rozumieniu Gierlasiński 2018) nie jest rezultatem spójnych badań, a jedynie próbą scalenia w jednym miejscu wszystkich przypadkowych danych i obserwacji, niejednokrotnie gromadzonych przy okazji prowadzenia innych badań.

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Bura-kowski i in. 1973) oraz podział fizyczno-geograficzny Polski wg Kondrackiego (2011) [RFG].

Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za Catalogue of Heteroptera of Palearctic Region (Aukema i Rieger 1995, 1996, 1999, 2001, 2006; Aukema i in. 2013) oraz za Henry (1997). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Cmoluchowa (1978), Górczyca (2004, 2007), Lis J.A. (2000), Lis B. (2007), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1987, 1998a, 1998b, 1998c), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968).

Skróty zastosowane w pracy

AI – A. Itczak, AW – A. Woźniak, AT – A. Taszakowski, EW – E. Wasylków, GG – G. Gierlasiński, GH – G. Hebda,

GK – G. Kolago, HS – H. Szoltys, JN – J. Nowak, JR – J. Regner, JS – J. Sawoniewicz, JW – J. Wojtaszyn, KP – K. Przędziona, LP – L. Plackowski, ŁD – Ł. Depa, MA – M. Adamski, MF – M. Fiedor, ML – M. Lisowska, NKT – N. Kaszyca-Taszakowska, PŻ – P. Żurawlew, RC – R. Celadyn, RO – R. Orzechowski, TR – T. Rutkowski, TRA – T. Rakoczy, TS – T. Stolarczyk, WK – W. Kubiak, WTS – W.T. Szczepański.

leg. – zebrał lub zaobserwował; det. – oznaczył; ad luc. – na światło; pBa. – pułapka Barbera.

W nawiasach kwadratowych – [] podano współrzędne stanowisk w systemie UTM.

Wykaz gatunków i stanowisk

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: Aleksandrówka [EC31], 8.04.2018, 1 ex., leg. AW, det. GG; Kamieńczyk [ED32], 23.05.2014, 1 ex., leg. & det. TS; Konstancin-Jeziorna [EC07], 5.09.2009, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gościm [WU44], 8.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Malcz [WT19], 26.10.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Łagowsko-Suleciński PK [WU20], 26.10.2011, 1 ex., leg. & det. RO; Poźrzadło [WT19], 19.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Pobrzeże Bałtyku:** Łeba [XA66], 19.05.2014, 1 ex., leg. PŻ, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Kopanica

[FE48], 28.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Wrocław, Las Strachociński [XS56], 3.07.2015, 1 ex., leg. & det. WTS; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56], 3.08.2009, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Katowice, Park Kościuszki [CA56], 25.10.2017, 1 ex., leg. & det. AT; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Dolina Będkowska [DA15], 27.05.2012, 1 ex., leg. & det. GK; Kraków, Bonarka [DA24], 23.05.2010, 1 ex., leg. & det. GK; rez. Kajasówka [DA04], 9.06.2017, 1 ex., leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 30.07.2018, 1 ex., nimfa, leg. JN, det. GG.

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielona Góra [WT35], 23.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków [DA 24], 27.09.2016, 1 ex., leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 28.04.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 12.05.2013, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Gościm [WU44], 12.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Miejsce [XS94], 18.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)

Beskid Zachodni: Gorce [DV39], 19.07.2012, 1 ex., leg. & det. GK; **Nizina Mazowiecka**: Konstancin-Jeziorna [EC07], 18.10.2004, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: rez. Pawski Ług [WT19], 3.07.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 8.07.2012, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Miejsce [XS94], 6.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Załęczański PK [DB46], 7.05.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1865)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lubiatów [WU54], 1.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Podlasie**: Osowiec, Twierdza [FE02], 16.06.2008, 1 ex., leg. JS, det. GG.

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Sandomierska**: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Gościm [WU44], 1.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Ługi [WT44], 15.07.2012, 1 ex., leg. & det. RO; Warszówka [BC94], 4.07.2017, 1 ex., leg. PŻ, det. GG; Zielona Góra [WT35], 12.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Podlasie**: Osowiec, Twierdza [FE02], 16.06.2008, 1 ex., leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Tuchola, Rudzki Most [XV93], 21.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Miejsce [XS94], 21.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Witkowice [CA73], 11.10.2014, 1 ex., leg.

& det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 15.07.2018, 2 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Załęcze Wielkie [CB36], 31.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

Alydidae

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 4 ex., leg. TR, det. GG; Grabin [WT17], 1.09.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Otyń [WT44], 12.10.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Pożrzadło [WT19], 19.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 27.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 9.09.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 10.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Ogrodzieniec [CA98], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Kajasówka [DA04], 20.08.2016, 1 ex., leg. & det. GK; **Wyżyna Małopolska**: rez. Prześlin [DA78], 11.06.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 2 ex., leg. & det. GG.

Anthocoridae

Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 18.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 9.09.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Retkinia [CC83], 14.08.2018, 3 ex., ad luc., leg. JN, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszczykowo [XT 29], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 9.12.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Orius minutus (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszczykowo [XT 29], 29.07.2018, 2 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 19.01.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Złotoryja [WS66], 6.08.2017, 6 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Murcki [CA56], 23.02.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Xylocoris cursitans (Fallén, 1807)

Śląsk Górny: Szczedrzyk [BB92], 12.08.2018, 3 ex., leg. JR, det. GG.

Aradidae

Aneurus avenius avenius (Dufour, 1833)

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73], 13.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Oława [XS64], 22.05.2014, 1 ex., leg. WTS, det. AT; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det.

GG; **Śląsk Górny**: Brynek [CA39], 30.04.2018, 1 ex., leg. HS, det. AT; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Czyżyny [DA24], 14.05.2017, 1 ex., na podłodze w restauracji, prawdopodobnie z kory wypełniającej donicę w lokalu, leg. GK. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

***Aradus betulae* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Długoszynek [WU20], 19.06.2012, 1 ex., leg. & det. RO; Gościm [WU44], 1.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Jelito [WT17], 21.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Łąkie [WU44], 18.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Solecko [WU54], 12.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Łęknica [VT80], 25.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Sowia Góra [WU54], 1.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Sudół [WT26], 25.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 18.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Puszcza Białowieża**: Białowieża [FD94], 5.09.2015, 3 exx., leg. WTS, det. AT; **Śląsk Dolny**: Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1♂, leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Brynek [CA39], 21.04.2018, 6 exx., leg. HS, det. AT.

***Aradus betulinus* Fallén, 1807**

Sudety Zachodnie: Pasterka [WR99], 29.03.2015, 1 ex., leg. & det. GG; Pstrązna [XR09], 28.03.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Brynek [CA39], 28.04.2018, 1 ex., leg. HS, det. AT.

***Aradus cinnamomeus* Panzer, 1806**

Nizina Sandomierska: Wiązownica [FA24], 25.07.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Połęczko [VT96], 8.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 11.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Pojezierze Pomorskie**: Tuchola, Rudzki Most [XV93], 24.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG.

***Aradus conspicuus* Herrich-Schaeffer, 1835**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jezioro Buszno [WU20], 11.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Ochla [WT34], 26.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Puszcza Notecka [WU54], 6.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO.

***Aradus depressus depressus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Grabin [WT17], 25.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Grochowo [WU20], 11.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Kałek [WT17], 4.06.2016, 1 ex., leg. & det. RO; Nowogród Bobrzański [WT13], 20.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 3.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Walidroggi [BB90], 23.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Żywocice [BA89], 2.06.2015, 2 exx., leg. WTS, det. AT; **Śląsk Górny**: Brynek [CA39], 20.04.2018, 18 exx., leg. HS, det. AT.

***Aradus obtectus* Vásárhelyi, 1988**

Sudety Zachodnie: Jagniątków [WS43], 12.11.2016, 2 exx., leg. & det. GG.

***Mezira tremulae tremulae* (Germar, 1822)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 9.08.2018, 1 ex., leg. MA, det. AI. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

Artheneidae

***Chilacis typhae* (Perris, 1857)**

Śląsk Dolny: Lewin Brzeski [XS82], 13.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Berytidae

***Berytinus clavipes* (Fabricius, 1775)**

Beskid Zachodni: Izby [EV07], 22.05.2014, 1 ex., łąka, leg. & det. AT; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Ogrodzieniec [CA98], 13.04.2018, 1 ex., leg. NKT & AT, det. AT.

***Berytinus minor minor* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zawisze [WT27], 10.04.2015, 1 ex., leg. RO, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 2 exx., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

***Metatropis rufescens* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gościm [WU54], 4.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Krępa [WT36], 16.09.2016, 1 ex., leg. & det. RO; Mniszki [WU61], 8.09.2016, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 24.10.2016, 1 ex., leg. MA, det. B. Pacuk; Słubice [VU60], 28.04.2018, 1 ex., leg. MA, det. GG.

***Neides tipularius* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.09.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 19.06.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 20.06.2018, 1 ex., piaszczysko, leg. TR, det. GG; Miłsko [WT55], 9.09.2017, 1 ex., leg. RO, det. GG; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zielona Góra [WT35], 3.05.2016, 1 ex., leg. & det. RO; Żołądźcin [XU34], 12.08.2018, 2 exx., ekoton, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Głębocko [XS71], 4.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Hutki-Kanki [CA98], 21.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Pińczów [DA69], 22.07.2018, 1 ex., leg. ŁD, det. AT; rez. Węże [CB46], 28.06.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Szczerbaków [DA87], 15.07.2016, 1 ex., leg. ŁD, det. AT.

Blissidae

***Ischnodemus sabuleti* (Fallén, 1826)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krępa [WT36], 13.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Pobrzeże Bałtyku**: Rowy [XA35], 23.04.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Po-**

jezierze Mazurskie: Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 3 exx., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 14.05.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98], 13.04.2018, 2 exx., leg. NKT & AT, det. AT. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

Cimicidae

Cimex dissimilis (Horváth, 1910)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bronisławka [XT90], 14.09.2014, 2 exx., ex kolonia *Myotis nattereri* (Kuhl), leg. TR, det. GH.

Cimex lectularius (Linnaeus, 1758)

Śląsk Górny: Gliwice [CA37], 2014, 4 exx., leg. Ł. Junkiert, det. AT.

Coreidae

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Górsk [CD28], 27.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Toruń [CD37], 1.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG.

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: rez. Kajasówka [DA04], 20.08.2016, 1 ex., leg. & det. GK.

Ceraleptus lividus Stein, 1858

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: rez. Łęgi koło Słubic [VT79], 11.05.2016, 1 ex., leg. MA, det. AI.

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: Kamieńczyk [ED32], 23.08.2014, 1 ex., leg. & det. TS; Konstancin-Jeziorna [EC07], 4.05.2008, 1 ex., leg. & det. TS; Sochaczew [DC48], 13.06.2018, 1 ex., nimfa, leg. LP, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Buchałów [WT25], 22.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Cibórz [WT27], 17.08.2012, 1 ex., leg. & det. RO; Jaruzyn [CD19], 28.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 22.06.2018, 1 ex., piaszczyisko, leg. TR, det. GG; Krępa [WT36], 25.06.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Łągów [WT29], 13.07.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Łągówek [WT29], 29.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Płoty [WT26], 22.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Raków [WT19], 8.06.2010, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VT79], 19.05.2016, 1 ex., leg. MA, det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Trzebiczy Młyn [WU44], 31.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Będów, Woltwiza [WT16], 14.07.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Wyszynki [XU26], 12.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zawisze [WT27], 12.08.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Zie-

lona Góra [WT35], 23.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Żołądzin [XU34], 12.08.2018, 3 exx., ekoton, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56], 26.06.2009, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Witkowice [CA73], 28.05.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Klucze [CA97], 11.06.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Ogrodzieniec [CA98], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Szczekociny [DB10], 15.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 11.06.2015, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Uroczysko Lublinek [CC83], 4.07.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG; Przedbórz [DB26], 24.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Smyków [DB91], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Załęcze Wielkie [CB36], 31.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielona Góra [WT35], 12.07.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 20.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Kików [DA98], 23.08.2015, 1 ex., leg. GK, det. GG.

Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809)

Śląsk Dolny: Lewin Brzeski [XS82], 10.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Enoplops scapha (Fabricius, 1794)

Śląsk Górny: Mikołów, Mokre [CA46], 15.09.2018, 1 ex., leg. & det. RO.

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

Beskid Zachodni: Kozy [CA62], 4.06.2016, 1 ex., leg. & det. AT; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Klepina [WT14], 13.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Krępa [WT36], 27.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83], 9.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56], 12.08.2009, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Kajasówka [DA04], 8.09.2016, 1 ex., leg. & det. GK.

Gonocerus juniperi Herrich-Schaeffer, 1839

Beskid Zachodni: Kiczyce [CA42], 21.08.2018, 1 ex., leg. & det. RO; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Jany [WT45], 13.08.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Komorniki [XU20], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Krosno Odrzańskie [WT06], 25.08.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 11.07.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 17.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Ciasna [CB32], 22.04.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Kozłów [CA27], 18.06.2016, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków

[DA24], 27.09.2016, 1 ex., leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Bełchatów [CB89], 1.09.2008, 1 ex., leg. WK, det. GG; rez. Góry Pieprzowe [EB51], 23.07.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej**.

***Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bytomiec [VT87], 18.10.2018, 1 ex., leg. K. Gajda, det. RO; Cybinka [VT88], 16.10.2018, 1 ex., leg. E. Gajda, det. RO; Droglowice [WT82], 8.10.2018, 1 ex., leg. K. Taras, det. GG; Gorzów Wielkopolski [WU14], 10.12.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Jankowice [XU10], 10.10.2018, 1 ex., leg. P. Wasylków-Francuz, det. EW; Jelenin [WT32], 3.10.2017, 1 ex., leg. P. Czura, det. RO; Sulęcín [WU00], 15.10.2017, 1 ex., leg. & det. EW; Toruń [CD37], 21.09.2018, 1 ex., leg. & det. P. Felski; Trzcianka [WU97], 12.10.2018, 1 ex., leg. JW, det. GG; Wietszyce [WT82], 8.10.2018, 4 ex., leg. K. Taras, det. GG; Zielona Góra [WT35], 23.10.2016, 1 ex., leg. & det. RO; Żagań, Laski [WT21], 16.10.2018, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 11.11.2014, 1 ex., leg. JR, det. GG; Chróścice [XS92], 9.09.2018, 1 ex., leg. & det. ML; Kościerzycy [XS73], 13.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 21.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Nowa Wieś [WS48], 7.11.2018, 1 ex., leg. K. Rzepecki, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Brynów [CA56], 9.10.2016, 1 ex., leg. WTS, det. AT; Katowice [CA56], 20.10.2014, 1 ex., leg. & det. AT; Ładza [XS03], 8.09.2018, 1 ex., leg. & det. ML; Witkowice [CA73], 15.10.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG.

***Spathocera dalmanii* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jaruzyn [CD19], 28.06.2018, 2 ex., leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Pustynia Błędowska [CA97], 12.07.2017, 3 ex., leg. GK.

***Spathocera laticornis* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zawisze [WT27], 24.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Pleszczotka [CA97], 18.07.2017, 2 ex., leg. GK.

***Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 21.04.2008, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Sandomierska**: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bielice Nowe [WU65], 20.05.2017, 2 ex., leg. TR, det. GG; Łągów [WT29], 4.09.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Solec Kujawski [CD18], 20.06.2018, 1 ex., wydma biała, leg. TR, det. GG; Zielona Góra [WT35], 24.06.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Kurznie [XS84], 23.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopol-**

ska: Łódź, Uroczysko Lublinek [CC83], 22.07.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej**.

Cydnidae

***Adomerus biguttatus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10], 24.08.2016, 1 ex., leg. & det. AT.

***Byrsinus flavicornis* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Toruń [CD37], 1.09.2018, 3 ex., leg. TR, det. GG.

***Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jemiołów [WU10], 3.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Lubiatów [WT15], 17.07.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Nowogród Bobrzański [WT13], 28.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra, Chynów [WT35], 26.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 5.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73], 3.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice [CA56], 5.05.2018, 1 ex., leg. & det. AT.

***Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Łokacz Wielki [WU65], 20.05.2017, 2 ex., leg. TR, det. GG; Zawisze [WT27], 12.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra, Chynów [WT35], 18.04.2018, 1 ex., leg. RO, det. GG; **Śląsk Dolny**: Lewin Brzeski [XS82], 9.09.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Stroszowice [XU82], 29.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Sehirus luctuosus* Mulsant et Rey, 1866**

Śląsk Dolny: Miejsce [XS94], 6.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jemiołów [WU10], 23.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra, Chynów [WT35], 12.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 11.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Górny**: Witkowice [CA73], 17.07.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 29.04.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839)**

Nizina Mazowiecka: Skierniewice [DC45], 28.05.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Warszawa, Białołęka [EC09], 2.05.2018, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Chociule [WT38], 29.05.2010, 1 ex., leg. & det. RO; Drezdenko [WU55], 31.05.2014,

10 exx., leg. & det. RO; Gościm [WU44], 10.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Jany [WT45], 12.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Kiełpin [WT34], 12.09.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Krępa [WT36], 13.05.2017, 2 exx., leg. & det. RO; Łupice [WT75], 6.06.2016, 1 ex., leg. & det. RO; Radowice [WT46], 31.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Słubice [VU70], 8.05.2013, 1 ex., leg. MA, det. M. Mazur; Zielona Góra, Łężyca [WT35], 29.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 11.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Wrocław [XS46], 14.07.2013, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Przedbórz [DB26], 24.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

Cymidae

Cymus aurescens Distant, 1883

Pojezierze Mazurskie: Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 1 ex., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG.

Cymus claviculus (Fallén, 1807)

Śląsk Górny: Hutki-Kanki [CA98], 21.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Cymus glandicolor Hahn, 1832

Beskid Zachodni: Izby [EV07], 22.05.2014, 1 ex., łąka, leg. & det. AT; **Śląsk Dolny**: Głębocko [XS71], 4.05.2018, 5 exx., leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83], 9.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Cymus melanocephalus Fieber, 1861

Nizina Sandomierska: Spie [EA68], 19.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 1 ex., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Głębocko [XS71], 4.05.2018, 3 exx., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 13.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Stradów [DA68], 7.07.2017, 3 exx., leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej**.

Geocoridae

Geocoris ater (Fabricius, 1787)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kowalewo [XU87], 20.06.2018, 2 exx., piaszczysko, leg. TR, det. GG; Łęgi Słubickie [VT79], 18.08.2018, 1 ex., piaszczysty brzeg Odry, leg. MA, det. GG; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Lewin Brzeski [XS82], 9.09.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG.

Heterogasteridae

Platyplax salviae Schilling, 1829

Wyżyna Małopolska: rez. Krzyżanowice [DA68], 13.06.2018, 1 ex., leg. RO, det. Al.

Lygaeidae

Arocatus longiceps (Stål, 1872)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gorzów Wielkopolski [WU14], 28.03.2017, 1 ex., 10.12.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 21.03.2018, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 19.01.2018, 8 exx., leg. JR, det. GG; Opole [YS01], 16.01.2018, 10 exx., leg. JR, det. GG; Wrocław [XS46], 13.02.2016, 1 ex., pod korą platana, leg. & det. G. Dubiel.

Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Mokotów [EC08], 21.04.2008, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Ochota [DC98], 16-31.08.2016, 9 exx., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Gościm [WU44], 11.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Grabin [WT17], 20.11.2012, 1 ex., leg. & det. RO; Konic Gosławice [CC19], 20.05.2017, 1 ex., leg. PŻ, det. GG; Nowe Czaple [VT81], 25.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Ochla [WT34], 16.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra, Chynów [WT35], 12.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 10.03.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Podlasie**: Białystok [FD48], 29.10.2013, 1 ex., leg. A. Almandyn, det. GG; Osowiec, Twierdza [FE02], 4.08.2008, 5 exx., leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 1 ex., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Świątkowo [XA50], 11.04.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Sudety Wschodnie**: Kłodzko [XR18], 11.04.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Dolny**: Jelcz-Laskowice [XS65], 2.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Witkowice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 16.10.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Retkinia [CC83], 17.08.2018, 1 ex., ad luc., leg. JN, det. GG; rez. Polesie Konstantynowskie [CC93], 19.08.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Stradów [DA68], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Gościm [WU44], 3.06.2014, 1 ex., leg. RO, det. GG; rez. Skarpy Ślesieńskie [XU79], 25.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Gawrych-Ruda [FE38], 31.07.2014, 1 ex., leg. RO, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Skąta [DA16], 29.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego**.

Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Białołęka [EC09], 29.08.2017, 1 ex., leg. & det. TS; **Wyżyna Małopolska**: Krzętów [DB14], 17.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 19.06.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Wyżyna**

Małopolska: Krzętów [DB14], 17.08.2018, 4 exx., leg. MF, det. GG.

***Nysius senecionis senecionis* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 19.06.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Górsk [CD28], 27.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 20.06.2018, 4 exx., piaszczysko, leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 2♂♂, leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 4 exx., leg. & det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Złotoryja [WS66], 6.08.2017, 3 exx., leg. & det. GG.

***Nysius thymi thymi* (Wolff, 1804)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11.09.2015, 4 exx., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Górsk [CD28], 1.09.2018, 1 ex., 27.06.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Jarużyn [CD19], 28.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 22.06.2018, 4 exx., piaszczysko, leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 5 exx., leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Pustynia Błędowska [CA97], 10.06.2018, 5 exx., 3♂♂, 2♀♀, leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Wełecz [DA79], 7.07.2017, 4 exx., 1♂, 3♀♀, leg. & det. GG.

***Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krosno Odrzańskie [WT06], 1.10.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Racula [WT35], 24.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 1.03.2016, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 14.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 16-31.08.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 6 exx., leg. TR, det. GG; Jeleniów [WT34], 2.08.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 4 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Tuchola, Rudzki Most [XV93], 7.07.2018, 4 exx., murawa napiaskowa, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Krzętów [DB14], 17.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

***Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763)**

Śląsk Górny: Dąbrowa Górnicza [CA88], 10.09.2018, 1 ex., setki osobników, leg. & det. P. Niemiec; Niegowoniczki [CA88], 11.10.2018, 74 exx., leg. & det. R. Rozwałka; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Góra Zborów [CB90], 30.09.2018, 1 ex., leg. & det. GK.

Miridae

***Acetropis longirostris* Puton, 1875**

Śląsk Górny: Witkowice [CA73], 26.06.2016, 3 exx.,

leg. & det. GG.

***Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)**

Nizina Mazowiecka: Sochaczew [DC48], 10.07.2018, 1 ex., leg. LP, det. GG; Warszawa, Białołęka [EC09], 25.08.2017, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Ochota [DC98], 1-15.08.2016, 7 exx., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 7 exx., leg. TR, det. GG; Gorzów Wielkopolski [WU14], 28.08.2018, 1 ex., leg. RO, det. GG; Jany [WT45], 28.08.2013, 1 ex., leg. RO, det. GG; Jezioro Jatnik [WT17], 10.08.2009, 1 ex., leg. RO, det. GG; rez. Skarpy Ślesieńskie [XU79], 25.07.2018, 10 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Złotoryja [WS66], 6.08.2017, 2 exx., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogródzieniec [CA98], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 20.06.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Uroczysko Lublinek [CC83], 4.07.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG; Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Stradów [DA68], 7.07.2017, 3 exx., leg. & det. GG.

***Adelphocoris quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 14.09.2005, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Białołęka [EC09], 5.09.2017, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gryżyna [WT18], 6.08.2009, 1 ex., leg. RO, det. GG; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Siecieborzyce [WT32], 18.07.2011, 1 ex., leg. RO, det. GG; Zielona Góra [WT35], 19.07.2016, 1 ex., leg. & det. RO; **Pojezierze Pomorskie:** Tuchola, Rudzki Most [XV93], 24.07.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Złotoryja [WS66], 6.08.2017, 2 exx., leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Osiek [CA73], 3.06.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; Witkowice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Szczekociny [DB10], 15.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Retkinia [CC83], 27.07.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Adelphocoris reichelii* (Fieber, 1836)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 7.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Adelphocoris seticornis* (Fabricius, 1775)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Białołęka [EC09], 29.09.2017, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Ochota [DC98], 1-15.08.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gościm [WU44], 2.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Oświęcim [CA74], 5.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Witkowice [CA73], 26.06.2016, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna**

Małopolska: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 14.08.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Retkinia [CC83], 25.07.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Alloeotomus germanicus* Wagner, 1939**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 2 exx., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Alloeotomus gothicus* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Śląsk Dolny:** Śmiechowice [XS84], 28.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Amblytylus albidus* (Hahn, 1834)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Solec Kujawski [CD18], 20.06.2018, 2 exx., wydma biała, leg. TR, det. GG.

***Amblytylus nasutus* (Kirschbaum, 1856)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11-20.09.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73], 31.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 26.06.2016, 3 exx., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Stradów [DA68], 7.07.2017, 2 exx., leg. & det. GG.

***Apolygus limbatus* (Fallén, 1807)**

Podlasie: Stójka, Zabudnik [FE00], 20.07.2008, 1 ex., leg. JS, det. GG.

***Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 16-31.08.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 2 exx., leg. & det. GG; **Sudety Wschodnie:** Stara Morawa [XR37], 7.08.2016, 1 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG.

***Apolygus spinolae* (Meyer-Dür, 1841)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 16-31.08.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Wyszynki [XU26], 12.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG.

***Atractotomus mali* (Meyer-Dür, 1843)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.05.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Blepharidopterus angulatus* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.09.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 20.06.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Sudety Wschodnie:** Kąty Bystrzyckie [XR37], 7.08.2016, 1 ex., leg. & det.

GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73], 22.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Szczekociny [DB10], 15.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Stradów [DA68], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; Wełecz [DA79], 7.07.2017, 4 exx., leg. & det. GG.

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 22.06.2006, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Grabin [WT17], 17.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Łagów [WT19], 3.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Raków [WT19], 2.07.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Wielowieś [WU20], 12.06.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 23.06.2012, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Jagodzin [WS19], 1.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 30.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Capsus ater* (Linnaeus, 1758)**

Pojezierze Mazurskie: Kikół [CD76], 5.06.2018, 1 ex., na pokrzywie, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzezina [XS73], 26.05.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 18.06.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG.

***Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 5.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Skarszewy [CE52], 19.05.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kurznie [XS84], 15.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Chlamydatus pullus* (Reuter, 1870)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Jaruzyn [CD19], 28.06.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 1 ex., ekoton, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 2 exx., leg. & det. GG.

***Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.05.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73], 10.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 23.06.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Closterotomus fulvomaculatus* (De Geer, 1773)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Białołęka [EC09], 25.05.2018, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Ochota [DC

98], 15.06.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Chyże [WT06], 7.06.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Gościm [WU54], 5.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 11.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Brzezina [XS73], 26.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Retkinia [CC83], 27.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Compsidolon salicellum* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Wyżyna Małopolska: Łódź, Retkinia [CC83], 18.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Cyllecoris histrionius* (Linnaeus, 1767)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zwierzyniec, Mo-drzewiowa Góra [CB44], 5.06.2015, 1 ex., leg. WTS, det. AT.

***Deraeocoris annulipes* (Herrich-Schaeffer, 1842)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.06.2016, 2 exx., ad luc., leg. AW, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.06.2016, 2 exx., ad luc., leg. AW, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 23.05.2018, 1 ex., ad luc., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 31.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Deraeocoris lutescens* (Schilling, 1837)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11-20.09.2015, 10 exx., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Gorzów Wielkopolski [WU14], 28.03.2017, 1 ex., leg. RO, det. GG; Łagów [WT19], 30.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Sulechów [WT46], 6.10.2018, 1 ex., leg. RO, det. GG; **Podlasie**: Białystok [FD48], 29.10.2013, 1 ex., leg. & det. A. Almandyn; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 19.01.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG; Brzezina [XS73], 26.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 5.03.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Opole [YS01], 13.11.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 28.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Wrocław [XS46], 13.02.2016, 1 ex., leg. & det. G. Dubiel; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Retkinia [CC83], 17.08.2018, 1 ex., ad luc., leg. JN, det. GG; rez. Polesie Konstantynowskie [CC93], 19.08.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Deraeocoris olivaceus* (Fabricius, 1777)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.06.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Deraeocoris ruber* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Białoleka [EC09],

21.06.2018, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Sandomierska**: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Grabin [WT17], 24.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Gryżyna [WT18], 3.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Jatnik [WT17], 10.08.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Łąkie [WT38], 28.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Trzeźniowskie [WU20], 29.06.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Łagów [WT29], 13.07.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Michałków [XT93], 23.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Nietkowice [WT26], 27.07.2010, 1 ex., leg. & det. RO; Siecieborzyce [WT32], 18.07.2011, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 29.06.2016, 1 ex., leg. & det. RO; **Podlasie**: Osowiec, Twierdza [FE02], 4.08.2008, 3 exx., leg. JS, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 3.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 10.06.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 10.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Wrocław, Las Strachociński [XS56], 3.07.2015, 1 ex., leg. WTS, det. AT; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56], 25.06.2009, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Witkowice [CA73], 26.06.2016, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Gałków Mały [DC13], 6.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; rez. Góry Pieprzowe [EB51], 23.07.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Stradów [DA68], 8.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

***Deraeocoris trifasciatus* (Linnaeus, 1767)**

Śląsk Dolny: Zwanowice [XS63], 26.05-8.06.2015, 3 exx., pułapka Moerickiego, *Quercus* spp., leg. WTS, det. AT; **Wyżyna Małopolska**: Załęczne Małe [CB46], 1.06.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Dicyphus globulifer* (Fallén, 1829)**

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Podlasie**: Osowiec, Twierdza [FE02], 16.06.2008, 1 ex., leg. JS, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Wełecz [DA79], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

***Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.05.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Grabin [WT17], 13.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Gryżyna [WT18], 15.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VT79], 19.05.2016, 1 ex., leg. MA, det. GG; Świdnica [WT24], 15.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Wielowieś [WU20], 21.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Zawisze [WT27], 24.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 16.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Pobrzeże Bałtyku**: Rowy [XA35], 23.04.2018, 2 exx., leg. TRA, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 3.05.2018, 1 ex., ns, leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG; Żywocice [YR19], 8.05.2013, 2 exx., leg. WTS, det. AT; **Śląsk Górny**: Witkowice [CA73], 28.05.2017,

1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 15.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Europiella artemisiae* (Becker, 1864)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG.

***Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794)**

Śląsk Dolny: Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Globiceps sphaegiformis* (Rossi, 1790)**

Wyżyna Małopolska: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 9.07.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Dolny: Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kurznie [XS84], 15.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 17.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Las Bielański [DC99], 7.05.2016, 1 ex., leg. NN, det. GG; Warszawa, Lasek Lindego [DC99], 10.05.2008, 1 ex., leg. NN, det. GG; Warszawa, Ochota [DC98], 15.05.2016, 2 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; Warszawa, Stare Miasto [EC08], 4.05.2012, 1 ex., leg. NN, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Krępa [WT36], 13.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Niedźwiedz [WT28], 8.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 28.04.2018, 1 ex., leg. MA, det. GG; Słone [WT25], 30.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Słubice [VU60], 28.04.2018, 1 ex., leg. MA, det. GG; Zielona Góra, Chynów [WT35], 25.04.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 12.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Pobrzeże Bałtyku**: Rowy [XA35], 23.04.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 29.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Miejsce [XS94], 6.05.2018, 2 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 3 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Retkinia [CC83], 1.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 7.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Sandomierska**: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73], 22.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Konstantynów Łódzki [CC83], 1.07.2015, 1 ex., leg. JN, det. GG; Stradów [DA68], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; Wełecz [DA79], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

***Hypsoloecus visci* (Puton, 1888)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73], 10.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Retkinia [CC83], 7.06.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG. **Gatunek nowy dla**

Dolnego Śląska i Wyżyny Małopolskiej.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 22.06.2006, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Mokotów [EC08], 9.06.2010, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Augustynka [WT18], 4.06.2016, 1 ex., leg. & det. RO; Goszczanowiec [WU44], 7.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Gościm [WU44], 15.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Kosarzyn [VT86], 1.07.2010, 1 ex., leg. & det. RO; Krępa [WT36], 24.06.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Leśna Góra [WT46], 25.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VT79], 25.06.2016, 1 ex., leg. MA, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzezina [XS73], 26.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56], 6.07.2011, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Witkowice [CA73], 26.06.2016, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Rabsztyn [CA97], 8.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Konstantynów Łódzki [CC83], 15.06.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 20.06.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Stradów [DA68], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

***Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)**

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 8.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Brody [WT26], 6.08.2010, 1 ex., leg. & det. RO; Gościm [WU44], 12.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Ochla [WT34], 10.07.2016, 1 ex., leg. & det. RO; Ochla [WT35], 1.07.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VT79], 19.05.2016, 1 ex., leg. MA, det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 3.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Głębocko [XS71], 6.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 28.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Złotoryja [WS66], 6.08.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56], 18.08.2007, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG.

***Lygocoris pabulinus* (Linnaeus, 1761)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Skała [DA16], 29.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG.

***Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 1-15.08.2016, 2 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Śląsk Górny**: Witkowice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Wełecz [DA79], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

***Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 1-15.08.2016, 9 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina San-**

domierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Górsk [CD28], 1.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Łokacz Wielki [WU65], 20.05.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Skarpy Ślesińskie [XU79], 25.07.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 5 exx., ekoton, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 1 ex., czerpak, *Vaccinium* sp., *Ledum* sp., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Tuchola, Rudzki Most [XV93], 24.07.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 3.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kurznie [XS84], 15.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83], 9.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Złotoryja [WS66], 6.08.2017, 5 exx., leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56], 4.07.2008, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Niegowonicki [CA88], 11.10.2018, 1 ex., leg. & det. R. Rozwałka; Witkowiec [CA73], 26.06.2016, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98], 14.07.2018, 2 exx., leg. & det. GG; Skała [DA16], 29.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Krzętów [DB14], 17.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 20.06.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Retkinia [CC83], 17.08.2018, 1 ex., ad luc., leg. JN, det. GG; Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 3 exx., leg. & det. GG; Smyków [DB91], 14.07.2018, 2 exx., leg. & det. GG; Tomaszów Mazowiecki [DC30], 26.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Lygus rugulipennis* Poppius, 1911**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 4 exx., ekoton, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Tuchola, Rudzki Most [XV93], 24.07.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 3.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Brzezina [XS73], 26.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Głębocko [XS71], 4.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 28.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Złotoryja [WS66], 6.08.2017, 2 exx., leg. & det. GG; Żelazna [XS71], 10.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witko-

wice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 2 exx., leg. & det. GG; Smyków [DB91], 14.07.2018, 2 exx., leg. & det. GG; Stradów [DA68], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

***Lygus wagneri* Remane, 1955**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 1-15.08.2016, 3 exx., ad luc., leg. AW, det. GG; **Śląsk Dolny:** Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska i Niziny Mazowieckiej.**

***Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957**

Śląsk Górny: Witkowiec [CA73], 26.06.2016, 1 ex., leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

***Megaloceroea relicticornis* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowiec [CA73], 26.06.2016, 3 exx., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Stradów [DA68], 7.07.2017, 2 exx., leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

***Megalocoleus tanacetii* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Skarpy Ślesińskie [XU79], 25.07.2018, 4 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowiec [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG.

***Miris striatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lubogóra [WT38], 19.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Pożrzadło [WT19], 24.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Przewóz [WT55], 16.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 29.05.2018, 1 ex., leg. MA, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kurznie [XS84], 15.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Zwanowice [XS63], 28.05.2015, 1 ex., leg. WTS, det. AT; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56], 23.05.2009, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG.

***Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG.

***Monosynamma bohemannii* (Fallén, 1829)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Pustynia Błędowska [CA97], 10.06.2018, 1 ex., leg. & det. GG.

***Myrmecoris gracilis* (Sahlberg R.F., 1848)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10], 24.08.2016, 2 exx., zarośla, leg. & det. AT; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Solec Kujawski [CD18], 20.06.2018, 1 ex., wydma biała, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.**

***Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)**

Wyżyna Małopolska: Smyków [DB91], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG.

***Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 4 exx., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 3 exx., leg. & det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 6 exx., leg. TR, det. GG; Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 12 exx., ekoton, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Złotoryja [WS66], 6.08.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 26.06.2016, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Stradów [DA68], 7.07.2017, 3 exx., leg. & det. GG; Wełecz [DA79], 7.07.2017, 2 exx., leg. & det. GG.

***Oncotylus punctipes* Reuter, 1873**

Nizina Mazowiecka: Sochaczew [DC48], 11.07.2018, 1 ex., leg. LP, det. GG.

***Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)**

Beskid Zachodni: Izby [EV07], 22.05.2014, 1 ex., leg. & det. AT; **Śląsk Dolny:** Brzezina [XS73], 26.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Orthocephalus vittipennis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

***Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Rabsztyn [CA97], 10.06.2018, 1 ex., leg. & det. GG.

***Orthops basalis* (Costa A., 1853)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 1-15.08.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 9.07.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Retkinia [CC83], 17.08.2018, 1 ex., ad luc., leg. JN, det. GG.

***Orthops kalmii* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG.

***Orthotylus flavosparsus* (Sahlberg C.R., 1841)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11.09.2015, 1 ex., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Wyszynki [XU26], 12.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 15.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 26.06.2016, 1 ex., leg. GG, det. A. Wolski; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Retkinia [CC83], 11.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Orthotylus marginalis* Reuter, 1883**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.06.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Orthotylus nassatus* (Fabricius, 1787)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 1-15.08.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Orthotylus prasinus* (Fallén, 1826)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 16-31.08.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Orthotylus viridinervis* (Kirschbaum, 1856)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.06.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11.09.2015, 1 ex., leg. AW, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Retkinia [CC83], 14.08.2018, 1 ex., ad luc., leg. JN, det. GG.

***Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Katowice, Muchowiec [CA56], 7.06.2008, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG.

***Phylus melanocephalus* (Linnaeus, 1767)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73], 11.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 20.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 15.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Phytocoris confusus* Reuter, 1896**

Śląsk Dolny: Żywocice [BA89], 29.07.2014, 1 ex., Żywocickie Łęgi, leg. WTS, det. AT. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

***Phytocoris dimidiatus* Kirschbaum, 1856**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11.09.2015, 1 ex., leg. AW, det. GG.

***Phytocoris reuteri* Saunders, 1876**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Phytocoris tiliae tiliae* (Fabricius, 1777)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.09.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Retkinia [CC83], 11.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Phytocoris varipes* Boheman, 1852**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 7.2016, 2 exx., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Skarpy Ślesińskie [XU79], 25.07.

2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 7.2016, 2 exx., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Pilophorus clavatus* (Linnaeus, 1767)**

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

***Pilophorus perplexus* (Douglas et Scott, 1875)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.09.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Pinalitus cervinus* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11.09.2015, 3 exx., leg. AW, det. GG.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Budachów [WT07], 18.07.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Ochla [WT34], 10.07.2016, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 3.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Głębocko [XS71], 6.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 10.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Stradów [DA68], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

***Plagiognathus chrysanthemi* (Wolff, 1804)**

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Górny**: Witkowice [CA73], 26.06.2016, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Ogrodzieniec [CA98], 14.07.2018, 3 exx., leg. & det. GG; Szczekociny [DB10], 15.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Wełecz [DA79], 7.07.2017, 2 exx., leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

***Polymerus microphthalmus* (Wagner, 1951)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 7.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

***Polymerus nigrita* (Fallén, 1807)**

Śląsk Dolny: Brzezina [XS73], 26.05.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG.

***Polymerus palustris* (Reuter, 1907)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzezina [XS73], 26.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kurznie [XS84], 15.07.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83], 23.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Polymerus unifasciatus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 1-15.

08.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Krzętów [DB14], 17.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

***Polymerus vulneratus* (Panzer, 1806)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.05.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Psallus perrisi* (Mulsant et Rey, 1852)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73], 11.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 20.05.2018, 1♂, leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

***Psallus pseudoplatani* Reichling, 1984**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.05.2016, 1♂, ad luc., leg. AW, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Psallus variabilis* (Fallén, 1829)**

Śląsk Dolny: Lewin Brzeski [XS82], 20.05.2018, 1♂, ver. GH, leg. JR, det. GG.

***Psallus varians* (Herrich-Schaeffer, 1841)**

Śląsk Dolny: Śmiechowice [XS84], 28.06.2018, 1♂, leg. JR, det. GG.

***Pseudoloxops coccineus* (Meyer-Dür, 1843)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG.

***Rhabdomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.05.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Grabin [WT17], 23.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Podlegórz [WT46], 31.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Przewóz [WT55], 16.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VT79], 19.05.2016, 1 ex., leg. MA, det. GG; Świdnica [WT24], 15.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zawisze [WT27], 23.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 16.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Głębocko [XS71], 4.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Witkowice [CA73], 13.05.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Retkinia [CC83], 14.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15.06.2016, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 1 ex., czerpak, *Vaccinium* sp., *Ledum* sp., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 25.07.2018, 1 ex., ad luc., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 23.09.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Hutki-Kanki [CA98], 21.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Wełecz [DA79], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

***Stenodema holsata* (Fabricius, 1787)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11.09.2015, 1 ex., leg. AW, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** rez. Węże [CB46], 28.06.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Stenodema laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 19.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Górsk [CD28], 1.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Jaruzyn [CD19], 28.06.2018, 2 ex., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 22.06.2018, 3 ex., piaszczyisko, leg. TR, det. GG; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Puszczkowo [XT29], 28.07.2018, 5 ex., leg. & det. GG; rez. Skarpy Ślesieńskie [XU79], 25.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 2 ex., czerpak, *Vaccinium* sp., *Ledum* sp., leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02], 4.08.2008, 1 ex., leg. JS, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Tuchola, Rudzki Most [XV93], 24.07.2018, 3 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Smyków [DB91], 14.07.2018, 2 ex., leg. & det. GG; Szczerbaków [DA87], 15.07.2016, 1 ex., leg. ŁD, det. AT.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Mokotów [EC07], 20.06.2007, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Ochota [DC98], 15.06.2016, 4 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Krępa [WT36], 24.06.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 26.06.2016, 2 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Stradów [DA68], 8.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11-20.09.2015, 8 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Spie [EA68], 19.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 3 ex., leg. TR, det. GG; Puszczkowo [XT29], 28.07.2018, 3 ex., leg. & det. GG; Solec Kujawski [CD18], 20.06.2018, 1 ex., wydma biała, leg. TR, det. GG; Toruń [CD37], 1.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 3 ex., leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 2 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 25.07.2018, 1 ex., ad luc., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 28.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Złotoryja [WS66], 6.08.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Mało-**

polska: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 4.07.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

Nabidae***Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Białołęka [EC09], 17.09.2017, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Grabin [WT17], 8.09.2015, 1 ex., leg. RO, det. GG; Gryżyna [WT18], 4.06.2016, 1 ex., leg. RO, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 16.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 8.07.2018, 1 ex., leg. MA, det. AI; Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Tuchola, Rudzki Most [XV93], 24.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 14.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Głębocko [XS71], 6.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kurznie [XS84], 15.07.2018, 2 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56], 22.07.2007, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Witkowice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Gańków Mały [DC13], 6.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 6.08.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Park na Zdrowiu [CC93], 12.09.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG; rez. Polesie Konstantynowskie [CC93], 19.08.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Himacerus major* (Costa A., 1842)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73], 3.07.2018, 1 ex., ad luc., leg. JR, det. GG.

***Himacerus mirmicoides* (Costa O., 1834)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jaruzyn [CD19], 28.06.2018, 2 ex., leg. TR, det. GG; Kórnik [XT49], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Szklarka Radnicka [WT17], 4.07.2014, 1 ex., leg. RO, det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zielona Góra [WT35], 9.05.2013, 1 ex., leg. RO, det. AI; **Śląsk Dolny:** Głębocko [XS71], 4.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 26.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kurznie [XS84], 15.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56], 4.08.2008, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Witkowice [CA73], 17.07.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lisowice, Kamieniołom [CB46], 31.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Załęczko Wielkie [CB36], 31.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Nabis brevis brevis* Scholtz, 1847**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: rez. Skarpy Ślesieńskie [XU79], 25.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG.

***Nabis ferus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 7.2016, 3 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Pobrzeże Bał-**

tyku: rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 1♂, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 14.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Nabis flavomarginatus* Scholtz, 1847**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gryżyna [WT18], 6.08.2009, 1 ex., leg. RO, det. GH; Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 1 ex., ekoton, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 3.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Nabis limbatus* Dahlbom, 1851**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brożek [VT72], 3.08.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Zawisze [WT27], 17.07.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Pojezierze Pomorskie:** Tuchola, Rudzki Most [XV93], 24.07.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Głębocko [XS71], 6.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Nabis pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Białołęka [EC09], 17.10.2017, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Ochota [DC98], 11-20.09.2015, 4 exx., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 2 exx., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 20.06.2018, 1 ex., piaszczyśko, leg. TR, det. GG; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 9 exx., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 6 exx., leg. & det. GG; rez. Skarpy Ślesieńskie [XU79], 25.07.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 4 exx., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 3 exx., ekoton, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Rowy [XA35], 23.04.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Śląsk Dolny:** Głębocko [XS71], 4.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 22.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kurznie [XS84], 15.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 10.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lipki [XS64], 17.02.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Smyków [DB91], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG.

***Nabis rugosus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 22.06.2018, 1 ex., piaszczyśko, leg. TR, det. GG; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 1 ex., czerpak, *Vaccinium* sp., *Ledum* sp., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Lewin Brzeski [XS82], 5.03.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 11.10.2014, 1 ex., leg. & det. GG.

***Prostemma aeneicolle* Stein, 1857**

Nizina Mazowiecka: Psucin [DD81], 14.05.2017, 1 ex., leg. M. Jarosławska, det. RO; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Krępa [WT36], 14.04.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Leśna Góra [WT46], 18.08.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Łokacz Wielki [WU65], 20.05.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; Nietoperek [WU30], 19.05.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Nowogród Bobrzański [WT13], 30.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 17.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Górny:** Kotórz Wielki, Wał [BB92], 12.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Oxycarenidae

***Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gubin [VT85], 5.11.2018, 1 ex., licznie, leg. P. Rudnicki, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 14.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gogolin [BA89], 25.11.2018, 1 ex., leg. & det. M. Pastrykiewicz; Opole [YS01], 13.11.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Wrocław, Leśnica [XS36], 11.10.2018, 1 ex., licznie, leg. S. Bubel, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

Pentatomidae

***Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Kampinos [DC69], 26.05.2006, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Sandomierska:** Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 2 exx., leg. & det. GG; Spie [EA68], 19.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Buchałów [WT25], 22.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Dąbrowa [WT55], 19.08.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Gościm [WU44], 5.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Grabin [WT17], 29.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Kowalewo [XU87], 22.06.2018, 1 ex., piaszczyśko, leg. TR, det. GG; Kórnik [XT49], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Krępa [WT36], 29.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Łokacz Wielki [WU65], 20.05.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; Podlegórz [WT46], 31.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Połupin [WT06], 8.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Skarpy Ślesieńskie [XU79], 25.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Słone [WT25], 30.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zielona Góra [WT35], 6.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Pojezierze Mazurskie:** Żytkiejmy [FF02], 5.06.2017, 3 exx., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 10.07.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Smyków [DB91], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Stradów [DA68], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; Załęcze

Wielkie [CB36], 31.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Aelia klugii* Hahn, 1833**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28], 4.08.2016, 1 ex., pastwisko, leg. & det. AT.

***Aelia rostrata* Boheman, 1852**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Solec Kujawski [CD18], 16.05.2018, 1 ex., wydma biała, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56], 10.05.2008, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG.

***Antheminia lunulata* (Goeze, 1778)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 2 ex., leg. TR, det. GG.

***Arma custos* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Leszno [YT04], 1.05.2017, 1 ex., leg. E. Markiewicz, det. GG; Łagówek [WT29], 29.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Poźrzadło [WT19], 18.07.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 13.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO.

***Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 25.08.2006, 1 ex., leg. & det. TS; Sochaczew [DC48], 20.09.2018, 1 ex., leg. LP, det. AI; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Górsk [CD28], 1.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Gronów [WT19], 27.07.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Buszno [WU20], 12.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Łąkie [WU44], 15.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Piła [YT05], 22.07.2018, 1 ex., leg. E. Markiewicz, det. GG; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 2 ex., leg. TR, det. GG; Puszczkowo [XT29], 28.07.2018, 3 ex., leg. & det. GG; rez. Skarpy Ślesieńskie [XU79], 25.07.2018, 2 ex., leg. TR, det. GG; Sieniawa [WU20], 12.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Słone [WT25], 30.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zawisze [WT27], 20.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra, Chynów [WT35], 19.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 1 ex., ekoton, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Rowy [XA35], 23.04.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Błąkały [FF01], 2.05.2017, 1 ex., leg. PŻ, det. GG; Kopanica [FE48], 27.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 1 ex., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Tuchola, Rudzki Most [XV93], 24.07.2018, 5 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Krzętów [DB14], 17.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 10.07.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG;

Łódź, Uroczysko Lublinek [CC83], 22.07.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG; Przedbórz [DB26], 24.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Smyków [DB91], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Sulejów [DB28], 22.07.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Załęcze Wielkie [CB36], 31.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 22.10.2012, 1 ex., leg. & det. TS; Sochaczew [DC48], 1.10.2018, 1 ex., leg. LP, det. GG; Warszawa, Mokotów [EC07], 11.06.2007, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Będów [WT16], 30.08.2012, 1 ex., leg. & det. RO; Buchałów [WT25], 20.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Długie [WT42], 8.06.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Gościm [WU44], 6.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Gronów [WT19], 27.07.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Gryżyna [WT18], 3.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Leśna Góra [WT46], 5.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Łagów [WT19], 5.06.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Łagówek [WU20], 2.08.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Międzyzlesie [WT27], 2.06.2010, 1 ex., leg. & det. RO; Nowogród Bobrzański [WT13], 30.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Nowy Świat [WT46], 18.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Poźrzadło [WT19], 15.07.2009, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 29.05.2017, 1 ex., leg. MA, det. AI; Sieniawa [WU20], 24.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Słone [WT25], 30.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 3 ex., leg. TR, det. GG; Zawisze [WT27], 13.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Rowy [XA35], 23.04.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Śląsk Dolny:** Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56], 18.05.2008, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Skała [DA16], 29.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Stradów [DA68], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; Załęcze Wielkie [CB36], 15.06.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Chlorochroa pinicola* (Mulsant et Rey, 1852)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jezioro Kałek [WT18], 1.11.2014, 1 ex., leg. RO, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Bory Tucholskie [CE05], 1.05.2017, 1 ex., leg. J. Stępień, det. GG.

***Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 19.05.2010, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Mokotów [EC07], 14.05.2007, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Sandomierska:** Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 2 ex., leg. TR, det. GG; Gościm [WU44], 6.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Grabin [WT17], 2.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Gryżyna [WT18], 2.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Jatnik

[WT17], 10.08.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Kowalewo [XU 87], 22.06.2018, 1 ex., piaszczysko, leg. TR, det. GG; Łągów [WT29], 13.07.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Łęknica [VT80], 25.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Plewiska [XU 20], 16.09.2018, 1 ex., leg. S. Konwerski, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Pożrzadło [WT19], 1.06.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Przewóz [WT55], 16.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Raków [WT19], 30.07.2008, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Pawski Ług [WT19], 16.09.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Sieniawa [WU20], 13.08.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Słone [WT25], 30.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Zielona Góra [WT35], 15.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Żelazna [XS71], 10.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56], 25.06.2009, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Skała [DA16], 29.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC 93], 17.05.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Retkinia [CC 83], 11.08.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Uroczysko Lublinek [CC83], 22.07.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG; Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Smyków [DB91], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Stradów [DA68], 8.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Góry Pieprzowe [EB51], 23.07.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)**

Nizina Mazowiecka: Kamieńczyk [ED32], 4.05.2014, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Gryżyna [WT18], 30.04.2010, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Górny**: Katowice, Park Leśny [CA56], 21.05.2018, 3 exx., leg. & det. AT. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 19.05.2006, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Mokotów [EC07], 5.08.2007, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Sandomierska**: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Budachów [WT07], 26.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Gościm [WU44], 5.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Grabin [WT17], 9.05.2012, 1 ex., leg. & det. RO; Krępa [WT36], 29.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Leśna Góra [WT46], 5.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Podlegórz [WT 46], 31.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VT79], 31.07.2016, 1 ex., leg. & det. MA; rez. Skarpy Ślesieńskie [XU79], 25.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Sieniawa [WU20], 24.08.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Sowa Góra [WU54], 17.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra, Chynów [WT35], 23.05.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 1.08.2013, 1 ex., leg.

& det. RO; **Pojezierze Pomorskie**: Wielki Konopat [CE 21], 19.05.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Śląsk Dolny: Brzeg [XS73], 14.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 22.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kurznie [XS 84], 5.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Osiek [CA 73], 5.06.2018, 2 exx., leg. TRA, det. GG; Witkowiec [CA73], 28.05.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Załęczański PK [DB46], 7.05.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Eurydema ornata* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Kampinos [DC69], 22.06.2006, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Mokotów [EC07], 28.05.2007, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Grabin [WT17], 9.05.2012, 1 ex., leg. & det. RO; Jany [WT45], 19.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Nietków [WT26], 14.06.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Pożrzadło [WT19], 8.05.2008, 1 ex., leg. & det. RO; Słubice [VU60], 07.08.2017, 1 ex., leg. & det. MA; Zielona Góra [WT35], 16.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO.

***Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)**

Nizina Mazowiecka: Sochaczew [DC48], 24.05.2018, 2 exx., leg. LP, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56], 22.07.2007, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG.

***Eysarcoris venustissimus* (Schrank, 1776)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krępa [WT36], 27.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Łęgi Słubickie [VT79], 28.04.2018, 1 ex., leg. MA, det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 5.05.2018, 1 ex., leg. MA, det. AI; Zielona Góra [WT35], 14.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Głębocko [XS71], 4.05.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Skała [DA16], 29.08.2015, 3 exx., leg. & det. GG.

***Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 15.08.2006, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Mokotów [EC 08], 26.06.2013, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 19.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Długie [WT42], 9.08.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Gorzów Wielkopolski [WU14], 30.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Grabin [WT17], 6.06.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Krępa [WT36], 11.06.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Lubiatów [WT15], 17.07.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Nowy Świat [WT46], 18.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Podanin [XU36], 4.09.2018, 1 ex., leg. & det. TR; Przybórów [WT53], 13.07.2018, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 13.05.2017, 1 ex., leg. & det. MA; Siecieborzyce [WT32], 3.09.2011, 1 ex., leg. & det. RO; Sieniawa [WU20], 12.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Trzebicz Młyn [WU44], 31.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Wielowieś [WU20], 12.06.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona

Góra [WT35], 23.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Pojezierze Pomorskie**: Moczale [WU68], 19.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Stare Osieczno [WU67], 21.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Jagodzin [WS19], 1.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Nowa Wieś [WS48], 11.07.2018, 1 ex., leg. K. Rzepecki, det. GG; Świętoszów [WS29], 9.08.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56], 22.08.2007, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Niegowoniczki [CA88], 11.10.2018, 1 ex., leg. & det. R. Rozwałka; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Klucze [CA97], 11.06.2018, 2 ex., leg. & det. GG; Ogródzieniec [CA98], 14.07.2018, 3 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 27.06.2015, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Jalla dumosa* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Małopolska: rez. Krzyżanowice [DA68], 13.06.2018, 1 ex., leg. & det. R. Kaźmierczak; Stradów [DA68], 14.06.2018, 1 ex., leg. & det. RC.

***Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gościm [WU44], 14.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Grabin [WT17], 2.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Górny**: Osiek [CA73], 5.06.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG.

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Nizina Mazowiecka: Augustów [EC12], 8.04.2018, 1 ex., leg. AW, det. GG; Konstancin-Jeziorna [EC07], 3.06.2006, 1 ex., leg. & det. TS; Sochaczew [DC48], 22.10.2018, 1 ex., leg. LP, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Buchałów [WT25], 20.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Długie [WT42], 15.06.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Grabin [WT17], 12.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Gryżyna [WT18], 18.08.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Jany [WT45], 4.10.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Jemiołów [WU10], 29.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Łagowskie [WT19], 20.03.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Jezioro Łąkie [WU44], 15.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Krępa [WT36], 19.05.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Łągów [WT19], 10.03.2008, 1 ex., leg. & det. RO; Łągówek [WU20], 15.06.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Łęgi Słubickie [VT79], 6.10.2018, 1 ex., leg. MA, det. GG; Nietkowice [WT26], 12.05.2010, 1 ex., leg. & det. RO; Ochla [WT35], 1.07.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 06.10.2018, 1 ex., leg. MA, det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VT79], 12.11.2015, 1 ex., leg. MA, det. AI; Szklarka Radnicka [WT17], 24.03.2010, 1 ex., leg. & det. RO; Wilkanowo [WT25], 23.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Wysoka [WU30], 12.08.2008, 1 ex., leg. & det. RO; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zawisze [WT27], 13.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 17.04.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Pobrzeże Bałtyku**: rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 1 ex., czerpak, *Vaccinium* sp., *Ledum* sp., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Tuchola, Rudzki Most [XV93],

24.07.2018, 3 ex., leg. TR, det. GG; **Puszcza Białowieńska**: Masiewo Stare [FD95], 19.07.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56], 23.05.2009, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Witkowiec [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Ogródzieniec [CA98], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Szczekociny [DB10], 15.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 6.08.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Załęczko Wielkie [CB36], 31.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Palomena viridissima* (Poda, 1761)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 10.05.2013, 1 ex., leg. & det. TS; **Śląsk Górny**: Mikołów, Mokre [CA46], 15.09.2018, 1 ex., leg. & det. RO; **Wyżyna Małopolska**: Stradów [DA68], 12.06.2018, 1 ex., leg. & det. RO.

***Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 12.09.2010, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Mokotów [EC08], 16.09.2007, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Augustynka [WT18], 28.09.2011, 1 ex., leg. & det. RO; Gościm [WU44], 31.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Jemiołów [WU10], 2.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Krępa [WT36], 24.06.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Krosno Odrzańskie [WT06], 6.08.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Łągów [WT19], 28.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Nowogród Bobrzański [WT13], 27.09.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Sieniawa [WU20], 16.09.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Sycowice [WT27], 7.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 3.10.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Pojezierze Mazurskie**: Wigierski PN [FE38], 30.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Sudety Zachodnie**: Łężyckie Skałki [WR99], 15.08.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Jelcz-Laskowice [XS65], 2.08.2018, 2 ex., leg. JR, det. GG; Kurznie [XS84], 4.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Turawa [BB92], 24.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Konstancin-Jeziorna [CC83], 23.07.2015, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 29.07.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; rez. Dąbrowa w Niżankowicach [CB46], 23.06.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Załęczko Wielkie [CB36], 31.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Grabin [WT17], 29.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Krępa [WT36], 13.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Podlegórz [WT46], 31.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 13.05.2017, 1 ex., leg. MA, det. RO; Szklarka Radnicka [WT17], 4.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zawisze [WT27], 13.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 6.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 2.11.

2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 22.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56], 12.05.2018, 1 ex., leg. KP, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Skąta [DA16], 29.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG.

***Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Kampinos [DC69], 18.09.2006, 1 ex., leg. & det. TS; Konstancin-Jeziorna [EC07], 31.07.2010, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Klepina [WT23], 3.10.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Łagówek [WT29], 29.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO.

***Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna [EC07], 18.05.2006, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Sandomierska**: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 2 exx., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Buchałów [WT25], 20.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Grabin [WT17], 10.06.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Retkinia [CC83], 11.08.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Winogrody [XU31], 2.10.2018, 1 ex., leg. E. Borkowska, det. TR.

***Podops inunctus* (Fabricius, 1775)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jany [WT45], 4.10.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Miejsce [XS94], 18.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758)**

Podlasie: Ponure [FE50], 24.05.2014, 1 ex., leg. & det. A. Almandyn.

***Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)**

Góry Świętokrzyskie: Kielce [DB73], 8.08.2018, 1 ex., leg. A. Mysz, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Głogów [WT72], 2.01.2018, 1 ex., leg. A. Gierlasińska, det. GG; Sulechów [WT46], 6.10.2018, 10 exx., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 21.06.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 10.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Skarbimierz [XS73], 9.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Wrocław, Park Wschodni [XS46], 2.10.2017, 1 ex., leg. & det. P. Berezicki; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Kraków, Czyżyny [DA24], 17.09.2018, 1 ex., leg. GK; **Wyżyna Małopolska**: Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 2 exx., na ścianie budynku, leg. B. Gierlasińska, det. GG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Małopolskiej.**

***Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Górsk [CD28], 1.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Toruń [CD37], 1.09.2018,

1 ex., leg. TR, det. GG; Zielona Góra [WT35], 7.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Ogrodzieniec [CA98], 13.04.2018, 1 ex., leg. NKT & AT, det. AT; **Wyżyna Małopolska**: Krzętów [DB14], 17.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG.

***Sciocoris umbrinus* (Wolff, 1804)**

Beskid Zachodni: Izby [EV07], 22.05.2014, 2 exx., łąka, leg. & det. AT; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Ogrodzieniec [CA98], 13.04.2018, 1 ex., leg. NKT & AT, det. AT.

***Stagonomus bipunctatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Grabin [WT17], 25.06.2015, 1 ex., leg. RO, det. GG; Zawisze [WT27], 26.06.2015, 1 ex., leg. RO, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Klucze [CA97], 10.06.2018, 3 exx., leg. & det. GG.

***Troilus luridus* (Fabricius, 1775)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jezioro Trześciowskie [WU20], 24.05.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Podlegórz [WT46], 31.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO.

***Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)**

Podlasie: Osowiec, Twierdza [FE02], 4.08.2008, 1 ex., leg. JS, det. GG; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73], 1.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 7.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Piesmatidae

***Piesma capitatum* (Wolff, 1804)**

Śląsk Górny: Piekary Śląskie [CA58], 17.08.2016, 1 ex., leg. ŁD, det. AT.

***Piesma maculatum* (Laporte, 1833)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Racula [WT35], 24.04.2014, 1 ex., leg. RO, det. GG; Zielona Góra, Chynów [WT35], 12.05.2017, 1 ex., leg. RO, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Park Kościuszki [CA56], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. AT.

Plataspidae

***Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Gorzowskie Murawy Kserotermiczne [WU04], 8.06.2018, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Stawiany [DB70], 15.07.2015, 1 ex., leg. ŁD, det. AT; Stradów [DA68], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; Wełecz [DA79], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Tropie [DA71], 7.08.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Góry Świętokrzyskie:** Opatów [EB22], 8.10.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa, Białoleka [EC09], 28.08.2017, 1 ex., leg. & det. TS; Warszawa, Ochota [DC98], licznie, leg. & det. AW; **Nizina Sandomierska:** Kamień-Podlesie [EA77], 22.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zalipie [DA86], 8.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Grabin [WT17], 5.03.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Komorniki [XU20], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Kórnik [XT49], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Łagów [WT29], 3.04.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Łęknica [VT80], 25.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Nietoperek [WU30], 10.04.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Nowogród Bobrzański [WT13], 27.09.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Ochla [WT34], 26.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Podanin [XU36], 4.09.2018, 1 ex., leg. & det. TR; Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 17.05.2017, 1 ex., leg. & det. MA; Sowiec Góra [WU53], 1.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Sulechów [WT46], 6.10.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Tarnowo Podgórne [XU11], 11.11.2018, 1 ex., leg. & det. TR; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 2 ex., leg. TR, det. GG; Będów, Woltwiza [WT16], 14.07.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 22.03.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Pojezierze Pomorskie:** Moczale [WU68], 19.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Sudety Zachodnie:** Zapusta [WS25], 8.08.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56], 15.08.2007, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Kęty [CA72], 15.04.2018, 1 ex., leg. & det. D. Kojder; Witkowice [CA73], 28.05.2017, 2 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98], 13.04.2018, 3 ex., leg. NKT & AT, det. AT; Ogrodzieniec [CA98], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Szczekociny [DB10], 15.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 10.07.2018, 2 ex., leg. JN, det. GG; Raków [EB01], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 1 ex., na ścianie budynku, leg. & det. GG; **Wzgórza Trzebnickie:** Słupia pod Kępnem [BB98], 19.04.2018, 1 ex., leg. & det. GG. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich i Niziny Sandomierskiej.**

Pyrrhocoris marginatus (Kolenati, 1845)

Śląsk Dolny: Gracze [XS81], 14.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Reduviidae

Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Włochy [DC98], 12.05.2015, 1 ex., leg. A. Matusiak, det. AW; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Nowa Sól [WT53], 26.07.2013, 1 ex.,

leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Rogi [XS71], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Retkinia [CC83], 11.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Buchałów [WT25], 22.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Grabin [WT17], 9.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Orzewo [WT25], 20.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra, Chynów [WT35], 19.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 6.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02], 4.08.2008, 2 ex., leg. JS, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

Rhynocoris iracundus (Poda, 1761)

Nizina Mazowiecka: Kampinos [DC69], 14.06.2005, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Jezioro Łąkie [WU43], 15.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Krępa [WT36], 25.06.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Łagów [WT19], 5.06.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Nietoperek [WU30], 20.05.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Sieniawa [WU20], 24.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Szklarka Radnicka [WT17], 8.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Górny:** Katowice, Muchowiec [CA56], 1.06.2008, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 20.06.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Uroczysko Lublinek [CC83], 4.07.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG; Przedbórz [DB26], 24.05.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

Rhopalidae

Chorosoma schillingii (Schilling, 1829)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Chlebowo [VT86], 8.08.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Górsk [CD28], 27.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 3 ex., leg. TR, det. GG.

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 2 ex., leg. TR, det. GG; Chlebowo [VT96], 1.05.2011, 1 ex., leg. & det. RO; Gościm [WU44], 4.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Gryżyna [WT18], 5.05.2010, 1 ex., leg. & det. RO; Łagów [WT29], 13.07.2007, 1 ex., leg. & det. RO; Międzylesie [WT27], 10.07.2012, 1 ex., leg. & det. RO; Raków [WT19], 16.07.2007, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VT79], 11.05.2014, 1 ex., leg. MA, det. AI; Szklarka Radnicka [WT17], 4.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zielona Góra [WT35], 11.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 14.10.2018, 2 ex., leg. JR, det. GG; Brzezina [XS73], 26.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Ko-

ścierzyce [XS73], 22.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83], 9.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Ogródzieniec [CA98], 14.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 18.06.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Sulejów [DB28], 22.07.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG.

***Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)**

Beskid Wschodni: Bartne [EV28], 4.08.2016, 1 ex., pastwisko, leg. & det. AT; **Nizina Mazowiecka**: Warszawa, Białołęka [EC09], 11.09.2017, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Sandomierska**: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 5 exx., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 4 exx., leg. TR, det. GG; Grabin [WT17], 1.09.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Podła Góra [WT27], 19.08.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Popielno [XU35], 8.09.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 27.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Krzętów [DB14], 17.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 6.06.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Wełecz [DA79], 7.07.2017, 2 exx., leg. & det. GG.

***Rhopalus conspersus* (Fieber, 1837)**

Beskid Zachodni: Izby [EV07], 22.05.2014, 7 exx., łąka, leg. & det. AT.

***Rhopalus parumpunctatus* Schilling, 1829**

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 15 exx., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Górsk [CD28], 27.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Jarużyn [CD19], 28.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 22.06.2018, 5 exx., piaszczyisko, leg. TR, det. GG; Łągów [WT29], 4.09.2014, 1 ex., leg. RO, det. GG; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 4 exx., leg. & det. GG; Studzianka [XT97], 22.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 13 exx., leg. TR, det. GG; Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 1 ex., ekoton, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie**: Suwałki [FE29], 23.06.2018, 1 ex., leg. A.W. Wysowski, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Konotop [WU58], 1.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Skarszewy [CE52], 19.05.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Katowice, Muchowiec [CA56], 26.07.2008,

1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Smyków [DB91], 14.07.2018, 2 exx., leg. & det. GG.

***Rhopalus subrufus* (Gmelin, 1790)**

Beskid Zachodni: Izby [EV07], 22.05.2014, 1 ex., łąka, leg. & det. AT; **Nizina Mazowiecka**: Kamieńczyk [ED32], 30.05.2013, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Krępa [WT36], 29.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 29.05.2018, 1 ex., leg. MA, det. AI; Zielona Góra [WT35], 15.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Kurznie [XS84], 23.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Hutki-Kanki [CA98], 21.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Katowice, Muchowiec [CA56], 10.05.2008, 1 ex., okolice Jeziora Grunfeld, leg. KP, det. GG; Witkowice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Skała [DA16], 29.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG.

***Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)**

Nizina Mazowiecka: Kampinos [DC69], 15.08.2006, ex., leg. & det. TS; Warszawa, Białołęka [EC09], 8.10.2017, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Popielno [XU35], 8.09.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG.

***Stictopleurus punctatnervosus* (Goeze, 1778)**

Nizina Mazowiecka: Sochaczew [DC48], 1.10.2018, 1 ex., leg. LP, det. GG; Warszawa, Białołęka [EC09], 1.10.2017, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Sandomierska**: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 14.08.2018, 4 exx., leg. TR, det. GG; Gościm [WU44], 24.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Grabin [WT17], 4.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Leśna Góra [WT46], 5.07.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Popielno [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Tarnowo [XU35], 8.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 12.08.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Zawisze [WT27], 26.06.2015, 1 ex., leg. RO, det. GG; Zielona Góra [WT35], 29.09.2014, 1 ex., leg. RO, det. GG; Zielony Bór [VT79], 10.06.2017, 1 ex., leg. RO, det. GG; Żołędzin [XU34], 12.08.2018, 1 ex., ekoton, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 14.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 21.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 8.11.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny**: Witkowice [CA73], 14.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: rez. Krzyżanowice [DA68], 13.06.2018, 1 ex., leg. RO, det. GG; Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 3 exx., leg. & det. GG; Stradów [DA68], 7.07.2017, 2 exx., leg. & det. GG; Wełecz [DA79], 7.07.2017, 2 exx., leg. & det. GG.

Rhyparochromidae***Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Dolny: Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Beosus maritimus* (Scopoli, 1763)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ochla [WT34], 26.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO.

***Drymus brunneus brunneus* (Sahlberg R.F., 1848)**

Śląsk Dolny: Olszanka [XS72], 2.04.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Hutki-Kanki [CA98], 21.04.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

***Drymus ryeii* Douglas et Scott, 1865**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zawisze [WT27], 10.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 20.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Pojezierze Mazurskie:** Linowo [FF01], 6.06.2017, 1 ex., leg. PŻ, det. GG; Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 1 ex., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Świerczów [XS94], 5.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

***Drymus sylvaticus* (Fabricius, 1775)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 3 exx., leg. & det. GG; Zielona Góra [WT35], 5.05.2013, 1 ex., leg. RO, det. GH; **Pojezierze Mazurskie:** Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 1 ex., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG.

***Emblethis verbasci* (Fabricius, 1803)**

Nizina Sandomierska: Wiązownica [FA24], 25.07.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Górska [CD28], 27.06.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Jarużyn [CD19], 28.06.2018, 5 exx., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 20.06.2018, 1 ex., piaszczysko, leg. TR, det. GG; Solec Kujawski [CD18], 16.05.2018, 1 ex., wydma, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Wrocław [XS46], 10.08.2016, 1 ex., ns, leg. J. Błaszczuk, det. GG.

***Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Łokacz Wielki [WU65], 20.05.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zawisze [WT27], 6.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra, Chynów [WT35], 12.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 13.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 10.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839)**

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73], 5.07.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG; Miejsce [XS94], 18.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Eremocoris plebejus* (Fallén, 1807)**

Nizina Sandomierska: Oleszyce [FA45], 5.07.2017, 2 exx., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Zielona Góra, Chynów [WT35], 12.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 5.05.2013, 1 ex., leg. RO, det. GH; **Pobrzeże Bałtyku:** Rowy [XA35], 23.04.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 1 ex., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 3.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kurznie [XS84], 15.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Gliwice [CA37], 6.02.2014, 1 ex., pod korą, leg. & det. AT; Szczedrzyk [BB92], 12.08.2018, 2 exx., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Bełchatów [CB89], 6.05.2013, 1 ex., leg. WK, det. GG.

***Eremocoris podagricus* (Fabricius, 1775)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Szubin [XU87], 14.04.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zielona Góra [WT35], 5.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Śmiechowice [XS84], 28.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Gastrodes abietum* Bergroth, 1914**

Sudety Zachodnie: Jagniątków [WS43], 12.11.2016, 1 ex., leg. & det. GG; Łysocina [WS51], 11.11.2016, 3 exx., pod korą, Lasocki Grzbiet, leg. & det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 10.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Kościerzycy [XS73], 21.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Sandomierz [EB51], 7.10.2018, 1 ex., leg. & det. GG.

***Gastrodes grossipes grossipes* (De Geer, 1773)**

Beskid Zachodni: Jordanów [DV19], 27.12.2016, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Zielona Góra [WT35], 15.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02], 16.06.2008, 1 ex., leg. JS, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Jagniątków [WS43], 12.11.2016, 1 ex., leg. & det. GG; Łysocina [WS51], 11.11.2016, 6 exx., pod korą, Lasocki Grzbiet, leg. & det. GG; Zieleniec [XR08], 27.02.2016, 1 ex., pod korą, leg. & det. GG; **Śląsk Dolny:** Opole [YS01], 13.11.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 28.04.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

***Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)**

Nizina Sandomierska: Spie [EA68], 19.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Toruń [CD37], 1.09.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

***Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielona Góra [WT35], 24.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73], 1.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG;

Skarbmierz [XS73], 15.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11.09.2015, 2 exx., leg. AW, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 5 exx., leg. TR, det. GG; **Podlasie:** Stójka, Zabudnik [FE00], 20.07.2008, 1 ex., leg. JS, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83], 9.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 11.09.2015, 1 ex., leg. AW, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Bydgoszcz, Fordon [CD09], 19.06.2018, 3 exx., leg. TR, det. GG; Górsk [CD28], 1.09.2018, 1 ex., wydma, leg. TR, det. GG.

***Pionosomus varius* (Wolff, 1804)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kowalewo [XU87], 22.06.2018, 2 exx., piaszczyisko, leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Puszczykowo [XT29], 29.07.2018, 3 exx., leg. & det. GG.

***Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Drezdenko [WU55], 2.07.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; Popielno [XU35], 8.09.2018, 5 exx., leg. TR, det. GG; Zielona Góra [WT35], 14.04.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Ławszowa [WS39], 8.08.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Świerczów [XS94], 5.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krępa [WT36], 27.03.2017, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 10.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Pogorzela [XS72], 28.11.2018, 1 ex., pod korą martwej jabłoni, leg. JR, det. GG.

***Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Białołęka [EC09], 18.09.2017, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Ochla [WT34], 16.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Podlasie:** Osowiec, Twierdza [FE02], 16.06.2008, 1 ex., leg. JS, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 2 exx., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73], 22.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Pogorzela [XS72], 24.09.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Rhyparochromus vulgaris* (Schilling, 1829)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Białołęka [EC09], 16.09.2017, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Sandomierska:** Głogów Małopolski [EA65], 22.07.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gryżyna

[WT18], 4.06.2016, 1 ex., leg. & det. RO; Jaruzyn [CD19], 28.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Klepina [WT23], 3.10.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Komorniki [XU20], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Krępa [WT36], 27.03.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Liny [WT57], 19.09.2018, 1 ex., leg. K. Kott, det. GG; Łagów [WT29], 28.08.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Łęknica [VT81], 30.07.2010, 1 ex., leg. & det. RO; Nieszczyce [WT91], 4.04.2018, 1 ex., leg. A. Meadowlark, det. GG; Nietoperek [WU30], 7.04.2009, 1 ex., leg. & det. RO; Ochla [WT34], 23.06.2013, 1 ex., leg. & det. RO; Plewiska [XU20], 19.09.2018, 5 exx., leg. S. Konwerski, det. GG; Płoty [WT25], 22.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VT79], 24.08.2017, 1 ex., leg. MA, det. AI; Rokitno [WU42], 30.03.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Sudoł [WT26], 25.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 17.04.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny:** Kościerzycy [XS73], 13.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lipki [XS64], 21.02.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Nowa Wieś [WS48], 21.11.2018, 3 exx., leg. K. Rzepecki, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 11.11.2018, 1 ex., leg. TRA, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków [DA24], 10.04.2015, 1 ex., leg. G. Dubiel, det. GG; Szczekociny [DB10], 15.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Krzętów [DB14], 17.08.2018, 1 ex., leg. MF, det. GG; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 16.10.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej, Niziny Sandomierskiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz Wyżyny Małopolskiej.**

***Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829)**

Śląsk Dolny: Suchy Bór [BB91], 12.05.2017, 1 ex., leg. & det. GG; Świerczów [XS94], 5.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Scolopostethus pictus* (Schilling, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ołobok [BC92], 8.08.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeg [XS73], 10.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Jelcz-Laskowice [XS65], 2.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Miejsce [XS94], 18.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Oława [XS64], 21.02.2018, 1 ex., pod korą platana, leg. JR, det. GG; Opole [YS01], 16.01.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Śląsk Górny:** Oświęcim [CA74], 5.08.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

***Scolopostethus thomsoni* Reuter, 1875**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Leśna Góra [WT46], 25.06.2016, 1 ex., leg. & det. RO; Puszczykowo [XT29], 28.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Zawisze [WT27], 10.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra, Chynów [WT35], 12.05.2017, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 11.04.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Pojezierze Mazurskie:** Błakaty [FF01], 5.06.2017, 1 ex., leg. TR, det.

GG; Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 2 exx., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Miejsce [XS94], 18.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Olszanka [XS72], 2.04.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98], 15-30.08.2015, 1 ex., ad luc., leg. AW, det. GG; **Nizina Sandomierska**: Oleszyce [FA45], 5.07.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Bydgoszcz, Fordon [CD09], 28.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 22.06.2018, 3 exx., piaszczysko, leg. TR, det. GG; Nowogród Bobrzański [WT13], 3.10.2015, 1 ex., leg. & det. RO; Szklarka Przygodzicka [XT90], 29.01.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; Zielona Góra [WT35], 19.07.2014, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 17.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Gracze [XS81], 27.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 9.09.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Pogorzela [XS72], 24.09.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Stroszowice [XU82], 29.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 6.08.2018, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Retkinia [CC83], 11.08.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej i Wyżyny Małopolskiej.**

Stygnocoris fuliginus (Geoffroy, 1785)

Beskid Wschodni: Bartne [EV28], 4.08.2016, 2 exx., pastwisko, leg. & det. AT.

Trapezonotus arenarius arenarius (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bielice Nowe [WU65], 20.05.2017, 1 ex., leg. TR, det. GG; Kowalewo [XU87], 22.06.2018, 2 exx., piaszczysko, leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 3.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Trapezonotus dispar Stål, 1872

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jaruzyn [CD19], 28.06.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG.

Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Górsk [CD28], 1.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; Puszczkowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; Toruń [CD37], 1.09.2018, 4 exx., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 11.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie**: Tuchola, Rudzki Most [XV93], 7.07.2018, 1 ex., murawa napiaskowa, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Nowe Kolnie [XS83], 9.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Pustynia Błędnowska [CA97], 10.06.2018, 1 ex., leg. & det. GG.

Saldidae

Chartoscirta cocksii (Curtis, 1835)

Śląsk Dolny: Lewin Brzeski [XS82], 17.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73], 24.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 17.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lipki [XS64], 19.02.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Miejsce [XS94], 21.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Scutelleridae

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Dąbrówka Gorzycka [DA96], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Kórnik [XT49], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; rez. Skarpy Ślesieńskie [XU79], 25.07.2018, 2 exx., leg. TR, det. GG; Wyszynki [XU26], 12.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny**: Brzeg [XS73], 14.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Śmiechowice [XS84], 1.05.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska**: Skała [DA16], 29.08.2015, 1 ex., leg. & det. GG; **Wyżyna Małopolska**: Borowa [DC12], 4.06.2015, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Ogród Botaniczny [CC93], 29.07.2017, 1 ex., leg. JN, det. GG; Łódź, Uroczysko Lublinek [CC83], 22.05.2016, 1 ex., leg. JN, det. GG; Stradów [DA68], 7.07.2017, 1 ex., leg. & det. GG.

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Mokotów [EC07], 29.05.2010, 1 ex., leg. & det. TS; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Puszczkowo [XT29], 29.07.2018, 1 ex., leg. & det. GG; **Pobrzeże Bałtyku**: rez. Warnie Bagno [WV69], 9.08.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG.

Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielona Góra [WT35], 4.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO.

Stenocephalidae

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Buchałów [WT25], 20.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 6.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO.

Thyreocoridae

Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zawisze [WT27], 8.05.2015, 1 ex., leg. & det. RO; **Śląsk Dolny**: Kościerzycy [XS73], 22.07.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Lewin Brzeski [XS82], 8.11.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; Nowe Kolnie [XS83], 19.10.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Tingidae

Acalypta carinata (Panzer, 1806)

Pojezierze Mazurskie: Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 1 ex., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG.

Acalypta nigrina (Fallén, 1807)

Pojezierze Mazurskie: Żytkiejmy [FF02], 1.05-5.06.2017, 1 ex., pBa., torfowisko, leg. TR, det. GG; Żytkiejmy [FF02], 6.06.2017, 2 exx., leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierze Mazurskiego.**

Agramma confusum (Puton, 1879)

Beskid Zachodni: Izby [EV07], 22.05.2014, 1 ex., łąka, leg. & det. AT.

Campylosteira verna (Fallén, 1826)

Beskid Zachodni: Izby [EV07], 22.05.2013, 2 exx., leg. & det. AT.

Catoplatus fabricii (Stål, 1868)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10], 9.07.2017, 1 ex., leg. & det. AT.

Corythucha ciliata (Say, 1832)

Śląsk Dolny: Brzeg [XS73], 19.01.2018, 1 ex., ok. 30 exx. w alei platanów, leg. & det. JR; Opole [YS01], 13.11.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG.

Dictyla echii (Schrank, 1782)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Buchałów [WT25], 20.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Gościm [WU44], 14.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Płoty [WT25], 22.04.2014, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra, Chynów [WT35], 18.04.2018, 1 ex., leg. & det. RO; Zielona Góra [WT35], 15.05.2013, 1 ex., leg. & det. RO; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Pustynia Błędowska [CA97], 10.06.2018, 2 exx., leg. & det. GG.

Dictyla humuli (Fabricius, 1794)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krępa [WT36], 3.05.2015, 1 ex., leg. RO, det. GG; Poznań, Malta [XU30], 5.09.1976, 1 ex., leg. A. Dziabaszewski, det. GG; rez. Łęgi koło Słubic [VU60], 08.06.2018, 1 ex., leg. MA, det. AI; Sudół [WT26], 25.04.2014, 1 ex., leg. RO, det. GG.

Galeatus affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Stare Miasto [XU31], 12.09.2018, 1 ex., leg. TR, det. GG.

Kalama tricornis (Schrank, 1801)

Beskid Wschodni: Libusza [EA10], 24.08.2016, 1 ex., leg. & det. AT; **Śląsk Górny:** Witkowice [CA73], 26.06.2016, 1 ex., leg. & det. GG.

Oncochila scapularis (Fieber, 1844)

Śląsk Dolny: Śmiechowice [XS84], 28.06.2018, 1 ex., leg. JR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:**

Ogrodzieniec [CA98], 13.04.2018, 2 exx., leg. NKT & AT, det. AT.

Oncochila simplex (Herrich-Schaeffer, 1830)

Śląsk Dolny: Oława [XS64], 3.06.2015, 1 ex., leg. WTS, det. AT.

Physatocheila smreczynskii China, 1952

Pobrzeże Bałtyku: Mierzeja Wiślana [DF03], 2.04.2018, 1 ex., łąg olszowy, wysiane z próchna olszy, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyku.**

Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słone [WT25], 11.05.2014, 1 ex., leg. & det. RO.

Tingis cardui (Linnaeus, 1758)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gościm [WU44], 14.06.2014, 1 ex., leg. & det. RO.

Tingis pilosa Hummel, 1825

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krępa [WT36], 19.05.2018, 1 ex., leg. & det. RO.

Omówienie wybranych gatunków

Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909)

Gatunek zoofagiczny, wykazany z Polski po raz pierwszy stosunkowo niedawno (Korc 2010). Ponadto podany jeszcze z Beskidu Wschodniego (Taszakowski i Gorczyca 2018), Dolnego Śląska (Lis B. 2017) i Niziny Mazowieckiej (Gierlasiński i in. 2017).

Arocatus longiceps (Stål, 1872)

Gatunek pluskwiaka pokarmowo związany głównie z platanami (*Platanus* spp.), wykazany z Polski po raz pierwszy z Wrocławia (Gil i in. 2011) na Dolnym Śląsku. Od tamtej pory stwierdzony jeszcze na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Gierlasiński i in. 2018; Hebda i Rutkowski 2018) i na Górnym Śląsku (Gierlasiński i Regner 2018).

Cimex dissimilis (Horváth, 1910)

Gatunek związany pokarmowo z nietoperzami (rodzaje *Myotis*, *Rhinolophus*, *Nyctalus*), znajduwany w miejscach przebywania tych ssaków (np. wieżach kościołów, zamków, dzwonnicach itp.) (Péricart 1972). Znaleziony także w gniazdach ptaków (Lis B. 2001). Podany z Polski jak dotąd jedynie z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Sandomierskiej (Jabłońska 1964, jako *C. pipistrelli*) oraz Wyżyny Lubelskiej (Lis B. 2001).

Deraeocoris flavilinea (Costa A., 1862)

Gatunek drapieżny, podawany z Polski jak dotąd pięciokrotnie (Gierlasiński 2015; Gierlasiński i Dubiel 2017; Bugaj-Nawrocka i in. 2018, Gierlasiński i in.

2018a; Hebda i Rutkowski 2018). Mając na uwadze znaczne rozproszenie stanowisk, można przypuszczać, że pluskwiak ten jest już w kraju znacznie szerzej rozsiadany.

***Hypsoloecus visci* (Puton, 1888)**

Gatunek związany z jemiolami (*Viscum* L.), bardzo rzadko wykazywany z Polski. Podany jak dotąd jedynie z rezerwatu Bielinek nad Odrą na Pojezierzu Pomorskim (Hedicke i Michalk 1936) oraz z rezerwatu Łęczczok na Górnym Śląsku (Lis B. i Lis J.A. 2006).

***Mezira tremulae* (Germar, 1822)**

Gatunek podkorowy, związany ze starymi, próchniejącymi drzewami. Wszystkie dotychczasowe dane o występowaniu tego gatunku w Polsce skoncentrowane są na wschodzie kraju (Lis J.A. 1990; Hebda i in. 2016; Gierlasiński 2018, 2019). Prezentowane w niniejszej pracy stanowisko jest pierwszym na zachodzie Polski.

***Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)**

Pluskwiak pokarmowo związany między innymi z lipami, które podczas masowych pojawów może uszkadzać (Wachmann i in. 2007). Gatunek obcy w faunie Polski, wykazany z kraju po raz pierwszy niedawno z Niziny Sandomierskiej (Hebda i Olbrycht 2016). Kolejne stanowiska znajdują się w Beskidzie Zachodnim oraz na Dolnym i Górnym Śląsku (Gierlasiński i in. 2018a; Lis B. i in. 2019).

***Phytocoris confusus* Reuter, 1896**

Przedstawiciel tasznikowatych występujący w południowej i środkowej Europie (Aukema i Rieger 1999, Aukema i in. 2013). Zasiadła drzewa liściaste (Gorczyca i Wolski 2011). W Polsce podawany z południowej części kraju oraz niedawno stwierdzonego stanowiska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Gierlasiński i in. 2018c).

***Psallus pseudoplatani* Reichling, 1984**

Gatunek zoofagiczny, podany z Polski dopiero dwukrotnie: z Sudetów Wschodnich (Wyniger 2004) i Beskidu Zachodniego (Lis B. i Gierlasiński 2018). Odległość pomiędzy stanowiskami podawanymi w literaturze, a nowym stanowiskiem pozwala przypuszczać, że pluskwiak ten występuje na większym obszarze kraju.

Dyskusja

Aby śledzić zachodzące procesy, zarówno dynamiczne (np. antropogeniczne przekształcenia środowiska), jak i długoterminowe, związane ze zmianami klimatu, konieczne są badania faunistyczne.

Brak wiedzy o faunie bezkręgowców wielu rejonów Polski nie jest wyjątkiem – z tym problemem można spotkać się na całym świecie (Banaszak 2008; Gurung i in. 2009). Niestety, polityka naukowa panująca w wielu krajach nie tylko nie wspiera szeroko rozumianych

badania ekologicznych, ale wręcz przeciwnie (Banaszak 2008; Neff 2017). Z drugiej strony, dostępność nowoczesnej fotografii cyfrowej wraz z ogólnosięciowym dostępem do Internetu w znacznym stopniu ułatwiają badanie bioróżnorodności (Goula i in. 2012).

Internetowe witryny służące do udostępniania zdjęć online, blogi fotograficzne czy też fora entomologiczne są wygodnymi i łatwo dostępnymi narzędziami mogącymi znacznie pomóc w badaniu fauny. Pomoc fotografów przyrody i entomologów amatorów, udostępnianie przez nich wartościowych zdjęć, nie powinno być odrzucane lecz powszechnie wykorzystywane.

Dane tego typu dotyczą zarówno gatunków rzadko spotykanych (np. Taszakowski i in. 2017, Gierlasiński i in. 2018a, b), jak i bardzo pospolitych (niniejsza praca). Ta druga grupa często nie jest doceniana, lecz wręcz ignorowana w pracach faunistycznych. Jest to błędne podejście, gdyż to właśnie dane dotyczące często spotykanych gatunków (po zebraniu wystarczającej ich liczby z długiego okresu czasu) mogą pozwolić na dokonanie analiz zmienności takich parametrów, jak liczebność, fenologia, liczba pokoleń, fizjologia i zachowanie. Ponadto analiza danych literaturowych na temat rozmieszczenia bardzo pospolitych pluskwiaków (Gierlasiński 2018) pokazuje, że nawet w ich przypadku brakuje potwierdzonych danych o ich występowaniu w wielu rejonach Polski.

W celu uzupełnienia tych „białych plam”, planowane jest regularne, coroczne opracowywanie pojedynczych lub przypadkowych danych i obserwacji dotyczących występowania pluskwiaków różnoskrzydłych na terenie Polski, a następnie publikowanie ich w takiej formie jaką stanowi niniejsza praca.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w tym zakresie prosimy o kontakt z pierwszym z autorów.

Na mapie (ryc. 1) zaprezentowano graficznie rozmieszczenie wszystkich stanowisk, z których pochodzą dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu.

Erratum: W pracy prezentującej nowe stanowiska rzadkich i ciekawych gatunków Heteroptera w Polsce (Gierlasiński i in. 2018b) błędnie podpisano zdjęcie *Menaccarus arenicola* (Scholz, 1847). Autorem wspomnianej fotografii jest Grzegorz Kolago.

Podziękowania

Autorzy pracy pragną gorąco podziękować wszystkim osobom, które udostępniły swoje dane na potrzeby niniejszej pracy, a w szczególności: Edycie Gajdzie, Elżbiecie Wasylków, Eugenii Borkowskiej, Eugeniuszowi Markiewiczowi, Grzegorzowi Dubielowi, Januszowi Sawoniewiczowi, Henrykowi Szołtysowi, Krzysztofowi Gajdzie, Krzysztofowi Przonozio, Leszkowi Plackowskiemu, Łukaszowi Depie, Markowi Adamskiemu, Markowi Fiedorowi, Monice Pastrykiewicz, Natalii Kaszycy-Taszakowskiej, Pawłowi Niemcowi, Piotrowi Czurze, Piotrowi Rudnickiemu, Przemysławowi Żurawlewowi, Rafałowi Celadynowi, Rafałowi Kaźmierczakowi, Sylwestrowi Bublowski, Szymonowi Konwerskiemu, Toma-

szowi Rakoczemu, Wojciechowi Kubiakowi. Autorzy pragną również podziękować prof. Jackowi Górczycy (Katedra Zoologii, Uniwersytet Śląski) za pomoc w oznaczeniu niektórych gatunków.

Ryc. 1. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą dane prezentowane w niniejszej pracy [**Fig. 1.** The distribution of UTM squares related to the data presented in this paper].

Piśmiennictwo – References

- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1995. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 1.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen, xxvi + 222 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1996. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 2.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen, xiv + 361 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1999. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 3.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen, xiv + 577 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2001. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 4.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen, xiv + 346 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2006. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 5.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen, xi + 550 ss.
- Aukema B., Rieger C., Rabitsch W. 2013. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 6. Supplement.* The Netherlands Entomological Society, Wageningen, xiv + 629 ss.
- Banaszak J. 2008. Najważniejsze trendy oraz wyzwania entomologii XXI wieku w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 27(supl.): 59–76.
- Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 9: 1–97.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23 (2): 1–232.
- Cmoluchowa A. 1978. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae.* Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa, nr 108 serii kluczy, 43 ss.
- Gierlasiński G. 2015. *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862) (Heteroptera: Miridae: Deraeocorinae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 9: 45–46.
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 12: 1–4.
- Gierlasiński G. 2019. Rozmieszczenie. [w:] *Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski.* <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 01.01.2019.
- Gierlasiński G., Dubiel G. 2017. *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – drugie stanowisko w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 11: 5–6.
- Gierlasiński G., Piątek W.K., Piątek W.K. 2017. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej części Puszczy Kozienickiej (Nizina Mazowiecka). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 11: 73–79.
- Gierlasiński G., Regner J. 2018. *Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839) (Heteroptera: Rhyparochromidae) - drugie stanowisko w Polsce wraz z wykazem pluskwiaków różnoskrzydłych zebranych w południowo-zachodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 12: 7–12.
- Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. 2018a. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 12: 65–73.

- Gierlasiński G., Taszakowski A., Gierlasińska B., Celadyn A., Kolago G., Rozwałka R. 2018b. Nowe stanowiska *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 41–44.
- Gierlasiński G., Żurawlew P., Markiewicz E., Rutkowski T., Melke A. 2018. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleśzewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 13–28.
- Gil R., Lis B., Kadej M. 2011. *Arocatus longiceps* Stål (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe zimujące pod korą platanów we Wrocławiu (Dolny Śląsk) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **3**: 25–35.
- Gorczyca J. 2004. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6b. Tasznikowate – Miridae. Podrodzina Phylinae*. Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 83 ss.
- Gorczyca J. 2007. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae*. Catalogus faunae Poloniae, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Goula M., Sesma J.M., Vivas L. 2012. Photosharing websites may improve Hemiptera biodiversity knowledge and conservation. [w:] Popov A., Grozeva S., Simov N., Tasheva E. (red.) Advances in Hemipterology. *ZooKeys* **319**: 93–105.
- Gurung A.B., Bokwa A., Chełmicki W., Elbakidze M., Hirschmugl M., Hostert P., Ibisch P., Kozak J., Kuemmerle T., Matei E., Ostapowicz K., Pociask-Karteczka J., Schmidt L., van der Linden S., Zebisch M. 2009. Global change research in the Carpathian Mountain region. *Mountain Research and Development* **29**: 282–288.
- Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafraniec S., Rutkowski T. 2016. Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* **24** (online 010): 1–10.
- Hebda G., Olbrycht T. 2016. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. *Wiadomości Entomologiczne* **35**: 133–136.
- Hebda G., Rutkowski T. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 49–64.
- Hedicke H., Michalk O. 1936. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hem.). *Märkische Tierwelt* **1** [1934–1936]: 26–34.
- Henry T. J. 1997. Phylogenetic analysis of family groups within the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera), with emphasis on the Lygaeoidea. *Annales of the Entomological Society of America* **90**: 275–301.
- Jabłońska J. 1964. Gatunki z rodziny Cimicidae występujące w Polsce. *Polskie Pismo Entomologiczne* **34**: 185–187.
- Kondracki J. 2011. *Geografia regionalna Polski*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 441 ss.
- Korc A. 2010. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 19–34.
- Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Przegląd Zoologiczny* **45**: 89–93.
- Lis B. 2007. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.
- Lis B. 2017. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 47–50.
- Lis B., Gierlasiński G. 2018. *Psallus albicinctus* (Kirschbaum, 1856) i *P. pseudoplatani* Reichling, 1984 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) – drugie stanowiska w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 75–78.
- Lis B., Lis J. A. 2006. *Emblethis denticollis* and *Heterogaster cathariae* (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland. *Nature Journal (Opole Scientific Society)* **39**: 51–56.
- Lis B., Stroiński A., Lis J. A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 157 ss.
- Lis B., Kadej M., Mazurek J. 2019. Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 13–17.

- Lis J.A. 1990. Flat-bugs (Heteroptera, Aradidae) of Poland - a faunistic review. *Polskie Pismo Entomologiczne* **59**: 511–525.
- Lis J. A. 2000. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.
- Lis J. A., Lis B., Ziaja D. J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**: 145 ss.
- Neff M. 2018. Publication incentives undermine the utility of science: Ecological research in Mexico. *Science and Public Policy* **45**: 191–201.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **71**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 1. *Faune de France* **84A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 2. *Faune de France* **84B**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 3. *Faune de France* **84C**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 487 ss.
- Taszakowski A., Hebda G., Pastrykiewicz M., Regner J. 2017. Nowe stanowiska *Pyrrhocoris marginatus* (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Pyrrhocoridae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 81–83.
- Taszakowski A., Gorczyca J. 2018. Łądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Beskidu Wschodniego - geneza fauny. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **8**: 1–159.
- Wachmann E., Melber A., Deckert J. 2007. Wanzen. Band 3. Pentatomomorpha I. Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae, Berytidae, Pyrrhocoridae, Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Tierwelt Deutschlands* **78**, Goecke & Evers, Keltern, 272 ss.
- Wagner E., Weber H.H. 1964. Hétéroptères Miridae. *Faune De France* **67**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 591 ss.
- Wróblewski A. 1968. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrządkowate (Saldidae)*. PWN, Warszawa, nr 58 serii kluczy, 36 ss.
- Wyniger D. 2004. Taxonomy and phylogeny of the Central European bug genus *Psallus* (Hemiptera, Miridae) and faunistics of the terrestrial Heteroptera of Basel and surroundings (Hemiptera). *PhD thesis, Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel*, 285 pp.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

A contribution to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland

In this work, new faunistic data on 271 species of true bugs was presented. In total, there were 39 previously unreported species for 12 zoogeographical regions. Among the presented species there are also some rare and interesting ones: *Amphiareus obscuriceps* (reported from Poland for the first time in 2010 and known till now only from the Eastern Beskidy, Lower Silesia, and Mazowiecka Lowland); *Arocatus longiceps* (true bug related mainly with plane trees (*Platanus* spp.), reported from Poland for the first time in 2011 in Lower Silesia; moreover, known from the Wielkopolska-Kujawska Lowland and Upper Silesia); *Cimex dissimilis* (species parasitizing bats, found in the places where these mammals reside (eg. church towers, castles, belfries, etc.) but also found in the nests of birds, reported only from Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Sandomierska Lowland and Lubelska Upland); *Deraeocoris flavilinea* (known from five localities so far; considering the significant dispersion of records, it can be assumed that this true bug are already much more widely distributed in the country); *Hypsoloecus visci* (plant bug associated with mistletoe (*Viscum* L.), very rarely in Poland, known only from the Bielinek over Odra reserve in the Pomeranian Lake District and the Łęczok reserve in Upper Silesia); *Mezira tremulae* (subcortical species associated with old, rotting trees; all previous data on the occurrence of this species in Poland are concentrated in the east of the country, presented record is the first in western Poland); *Oxycarenus lavaterae* (species associated, among others, with linden trees, which can cause damage

during mass appearance; alien in the fauna of Poland, reported from the Sandomierska Lowland, Western Beskidy, Lower and Upper Silesia); *Phytocoris confusus* (species lives on deciduous trees; reported from the southern part of the country and, recently, from Wielkopolska-Kujawska Lowland); *Psallus pseudoplatani* (zoophagous species, reported from Poland only from Eastern Sudetes and Western Beskidy). The assumptions of the project, aimed at cyclically publishing information on the distribution of Heteroptera in Poland based on data from all those willing to share it, was also given.
